

“ARXITEKTURAVIY GRAFIKA” FANINING ARXITEKTURA VA DIZAYN YO‘NALISHIDAGI TALABALARNI KASBIY TAYYORLASH TIZIMIDAGI O‘RNI VA ROLI

Babakandov Otabek Nuritdinovich

SamDAQU Interer dizayni kafedrasasi dotsent v.b., arx (PhD)

Annotatsiya: Bugungi kunda, kompyuter texnologiyalarining jadal rivojlanayotganligiga qaramay arxitekturaviy tasvirlarni yaratish uchun, atrofimizdagi obyektlarni, g‘oyalarimiz va taassurotlarimizni qalam yoki siyoh, tush, marker va hokazolar bilan qo‘lda grafik tarzda chizish va yetkazish eng vizual usul bo‘lib qolmoqda. Obyekt yoki hodisani to‘g‘ridan-to‘g‘ri ma‘lum bir vaqt oralig‘ida tasvirlaydigan eskiz-grafikaning o‘ziga xos xususiyati bizning hozirgi kun haqidagi bilimimizni boyitadi va o‘tmishning vizual tasvirlarini to‘plash va saqlash imkonini beradi. Qolaversa, grafik-eskiz tufayli kutilayotgan loyiha g‘oyasini tezda qog‘ozga tushirish mumkin. Sxematik eskizlar ushbu g‘oyalar haqida o‘ylash va ularni yanada haqiqiy dizayn takliflariga aylantirish mumkin bo‘ladi.

Kalit so‘zlar: arxitekturaviy grafika, eskiz, grafik-eskiz, kompozitsiya, dizayn, ta‘lim, badiiylik, tasvir, ifoda.

Kirish. Ta‘lim tizimini isloh qilishning zamonaviy sharoitida “Arxitektura”, “Libos dizayni”, “Landshaft dizayni”, “Interer dizayni” mutaxassisliklari bo‘yicha tahsil olayotgan talabalarning kasbiy tayyorgarligini takomillashtirish muammosining yechimida grafik eskiz orqali badiiy-funksional va ekspressionistik obrazni ifodalash katta ahamiyatga ega.

Ushbu maqola orqali mutaxassislar va talabalarga grafik-eskiz chizish, hamda bu eskizlar yordamida arxitektura va uning shakllarini o‘rganish va bajarish hali ham dolzarbligini ko‘rsatish va ta‘kidlash. Bundan tashqari, unga kompozitsion va badiiy shakl va naqshlarni, stilistik xususiyatlarni, strukturaviy elementlarni, detallarni va butun me‘moriy tasvirning konstruktiv-badiiy mantig‘ini o‘rgatishdir. Tezkor eskiz bajarish kelajakdagi reja va g‘oyani intuitiv shaklda ifodalash imkonini beradi. Shu nuqtai nazardan, har qanday amaliy yo‘nalishdagi mutaxassis - grafik rassom, arxitektor, dizaynning kasbiy tayyorgarligi uchun asos sifatida grafika fani uchun yangi o‘qitish usullarini ishlab chiqish va muhim tuzatishlar kiritish, talabalar o‘rtasida ijodiy fikrlashni samarali shakllantirish muammolari o‘z dolzarbligini yo‘qotmaydi.

Maqsad. Oliy o‘quv yurtlarining arxitektura va dizayn yo‘nalishlarida tahsil olayotgan talabalar o‘rtasida ijodiy fikrlashni samarali rivojlantirish va shakllantirish, pirovardida ularning muvaffaqiyatli badiiy va kasbiy tayyorgarligi natijasi uchun quyidagi shartlar yechim berishi mumkin degan taxminlardan iborat:

- ulardagi ijodiy fikrlash va grafik ishlarni bajarishning psixologik qonuniyatlari voqelikni aks ettirish va talaba individualligini ifodalash shakllari sifatida;

- talabaning ijodiy tafakkurini uning shaxsiyati, badiiy qobiliyatlari va muvaffaqiyatli kasbiy faoliyati uchun shart-sharoitlarni rivojlantirishning eng muhim omili sifatida belgilash;

- interer, landschaft hamda liboslar dizayni, arxitektura mutaxassisliklari bo‘yicha talabalarni kasbiy tayyorlash tizimida “arxitekturaviy grafika” fanining o‘rni va rolini belgilash.

Metodologiya. Arxitektura va dizayn obyektlarining grafik-eskizlarini yaratishning ijodiy jarayonlari, eskiz

texnikasi va uslublari, natural tadqiqotlar va plener. Shuningdek, oliy o‘quv yurtlarida arxitektura va dizayn yo‘nalishi bo‘yicha tahsil olayotgan talabalarni fazoviy-ijodiy fikrlash asosida kasbiy tayyorgarligini oshirish.

Asosiy qism. Arxitektura va dizayn obyektlarining grafik-eskizi - bo‘lajak me‘morlar va talabalarning fazoviy tafakkurini har tomonlama rivojlantiruvchi qiziqarli o‘quv-uslubiy materialdir. Arxitektura mavzusi bo‘yicha mashqlarni o‘tkazish ko‘p qirrali maqsadlarga ega. Bu, birinchi navbatda, vizual ko‘nikmalarni egallash va yanada rivojlantirish, real chizishning barcha qonuniyatlarini chuqur o‘zlashtirish va talabaning kompozitsion qobiliyatini rivojlantirishdir [1].

Arxitekturani o‘rganish, eskiz qilish uchun ijodiy ishlarni tanlash va fotosuratlar orqali tezroq material to‘plash mumkin bo‘lsa-da, kamera obyektivlari tomonidan olingan barcha tasvirlar real hayotni idrok etishning o‘rnini bosa olmaydi. Arxitektura eskizi muallifning manfaatlarini aks ettiradi. Shuningdek, grafik eskizlash jarayonida o‘rganish predmeti, nisbatlar, masshtab, yorug‘lik va rang, materiallarning kombinatsiyasi, dizaynlar, detallar va boshqa sifat va xususiyatlar bo‘lishi mumkin.

Arxitekturaviy grafik eskiz o‘ziga xos xususiyatlarga ega, u individualdir va har bir arxitektor va dizaynning ijodiy jarayonida o‘z o‘rni bor. Bu me‘morning ijodiy va intellektual mehnati mahsulidir, uning g‘oyalari, turli me‘moriy va dizayn takliflarining vizual ifodasidir [2].

Ushbu eskizlar, qoida tariqasida, an’anaviy tasviriyliigi, ixchamligi, ko‘lami, cheklangan vizual vositalari, nisbatlari bilan ajralib turadi, ular me‘morchilik va atrof-muhit o‘rtasidagi aloqani aniq ochib beradi. Arxitektura inshootlari va ularning atrofidagi ijodiy chizmalarida yuqoridagi sifatlar aks etishi maqsadga muvofiq [3].

Arxitekturaviy grafik eskizni yaratishni boshlashdan oldin, quyidagi jihatlar hisobga olinishi lozim:

- ish uchun obyektning tanlash (joylashuv, motiv, me‘moriy ansambl, butun bino, uning bir qismi, dekor va boshqalar) va eng yaxshi perspektiv ko‘rinish (1-rasm);

- eskizning o‘lchami va formatini aniqlash (vertikal, gorizontal, kvadrat);

- tasvir obyektining masshtabiga, uning inson qiyofasiga, nisbatlariga, dekoriga va umumiy hajmiga munosabatiga e'tibor berish [4].

Naturadan chizish jarayoni uchta asosiy qoidadan iborat: *kuzatish, tushunish, tasvir*.

Grafika va uning asosi – eskiz va klauzura - har qanday kasb-hunar ta'limi o'quv yurtida (kasbiy badiiy ta'limning barcha bosqichlarida) majburiy fan hisoblanadi. Ammo bu o'quv fanining badiiy va kasbiy ta'lim tizimidagi alohida ahamiyati shundaki, eskiz chizish vizual jarayonning asosi, badiiy ijodkorligidir [6].

1-rasm. Bibixonim. Samarqand. Muallif fotosi va eskizi

Arxitekturaviy grafika orqali talaba hajmiy-fazoviy fikrlashni, inson va fazo, yashil o'simliklar, faktura va tekstura, stilizatsiya, proporsiya, muvozanat, simmetriya, dominant va boshqa shu kabi asosiy kompozitsion holatlarni ifoda etadi va bu o'z navbatida kutilayotgan loyiha oldidagi kontsepsiya bo'lib xizmat qiladi (2-rasm).

Me'moriy yodgorliklarni ham, zamonaviy binolarni ham eskiz uchun obyekt sifatida tanlash mumkin. Bu obyektlar me'morchiligi o'ziga xos uslubi bilan ajralib turishi juda muhimdir. Arxitektura inshootida ishlayotganda, atrofdagi me'moriy muhit haqida unutmashimiz kerak, bu ham chizmalarda aks ettirilishi kerak.

2-rasm. Arxitekturaviy grafika. Talabalar bilan plenerda

Tasvirni tahlil qilib, yaxshi natijaga erishish uchun qalam bosimini va qatorlar oralig'ini o'zgartirish mumkin. Bundan tashqari, yorug'lik (tabiiy va sun'iy) manbai haqida unutmazlik lozim, ya'ni tasvir obyektlaridagi soyalarni to'g'ri qurish katta ahamiyat kasb etadi. Sketch-grafika tasvirining asosiy xususiyati obyektlarning mahalliy rang o'zgarishidir. Asosiy sabablari:

- 1) obyektning yorug'lik darajasi yorug'lik manbai va yorug'lik nurining tushish burchagi;
- 2) rang va yorug'lik;
- 3) obyektning masofa darajasi yoki "havo perspektivasi";
- 4) ohang va rang kontrastlari [5].

Talabalar uchun arxitekturaviy grafikani o'zlashtirish nafaqat uning kasbiy tayyorgarlik jarayonida arxitektor-dizayner-rassom sifatida potentsial qobiliyatlarini shakllantirish va rivojlantirish uchun, balki turli xil kompozitsiya, dekorativ va dizayn sohalarida muvaffaqiyatli faoliyat olib borishlari uchun ham zarurdir. Amaliy san'at, tasviriy san'at, ya'ni, badiiy mutaxassisni kasbiy tayyorlash tizimida eskiz va grafikani o'qitishning uslubiy yo'nalishi ham muhim ahamiyatga ega [7].

Zamonaviy-ijodiy fikrlash asosida talabalarga grafika fanini o'qitishning pedagogik modelini ilmiy ishlab chiqishda ushbu muammoning uchta jihatini: badiiy va kasbiy, pedagogik va psixologik jihatdan teng ravishda aks ettirishi kerak.

3-rasm. Klassik arxitekturaviy grafika. Talabalar bilan plenerda

Amaliy mashg'ulotlar paytida va arxitektura obyektini hududini tahlil qilishda grafik-eskizning afzalliklari. Bugungi kunda arxitekturaviy grafikaning klassik va raqamli (digital) ko'rinishlari mavjud.

1. Klassik arxitekturaviy grafikasida ashyoviy belgilovchi obyektlardan asbob-anjomlar – qalam, bo'yoq, qog'oz va hokazolardan foydalaniladi (3-rasm). Rasmda siz qo'lda chizish grafikasi yordamida me'moriy muhit tahlili qanday amalga oshirilganligini ko'rishingiz mumkin.

2. Raqamli arxitektura grafikasida bir xil natijaga erishish uchun turli xil texnik vositalardan

foydalaniladi. 4-rasmda raqamli grafikaga misollar keltirilgan.

Amaliy mashg'ulot va plenerlar talabaga mustaqil ishni to'g'ri tashkil etishga, nazariy materialni o'zlashtirish va mustahkamlashga, loyihalarni bajarish ko'nikmalarini egallashga yordam berishi tabiiy. Amaliy mashg'ulotlarning muvaffaqiyatli o'tishi o'qituvchining yuqori nazariy tayyorgarligi va pedagogik mahoratining yuqori darajasi bilan ta'minlanadi.

4-rasm. Raqamli arxitekturaviy grafika

Xulosa va natijalar. Talabalar bilan amaliy-natural tadqiqot va darslar o'tkazish natijasida – bo'lajak arxitektor va dizaynerlarning kasbiy-ijodiy tafakkuri va fikrlashlari uning shaxsiyati, badiiy qobiliyatini shakllantirishning eng muhim omili, muvaffaqiyatli kasbiy faoliyatning muhim sharti ekanligi aniqlandi.

Qo'lda ishlangan grafikalar buyurtmachi-mijozlar tomonidan qadrlanadi va hurmat qilinadi. Bu muallif uslubi, individual yondashuv va professionallik ko'rinishi sifatida qabul qilinadi. Arxitektura talabalarida qo'lda grafik ko'nikmalarni shakllantirish doimiy mashqlar hamda uzoq muddatli grafika va eskizlarni bajarish jarayonida sodir bo'ladi.

Xulosa qilib shuni ta'kidlash kerakki, qo'lda eskiz-grafika yaratish amaliyoti bo'lajak me'mor talabaning

vizual yetukligini sezilarli darajada tezlashtiradi, unga murakkab va ifodali tasviriy va grafik texnikani o'zlashtirish tajribasini beradi, "ko'z va qo'lning aniqligi"ni shakllantiradi va tevarak-atrofdagi voqelikning predmetlari va hodisalarining yaxlit tasavvurini rivojlantiradi.

Tadqiqot natijalaridan ixtisoslikdagi arxitekturaviy grafika kurslari bo'yicha o'quv rejalari va dasturlarini tuzishda, oliy o'quv yurtlarining arxitektura-dizaynsan'at yo'nalishlari uchun va shu kabi kafedralarda grafika va sketch bo'yicha yangi darsliklar va o'quv-uslubiy qo'llanmalar yaratishda, malaka oshirish institutlarida grafika va rang tasvir bo'yicha amaliy kurslarda foydalanish mumkin.

Adabiyotlar

1. Nuritdinovich, B. O. (2023). COOPERATION IN EDUCATION OF UZBEKISTAN AND TURKEY In the case of SamDAQU (Samarkand State University of Architecture and Construction) and IKU (Istanbul Cultural University). *The Journal of Economics, Finance and Innovation*, 918-925.
2. Francis D.K. Ching/Architectural graphics. John Wiley&Sons, Inc. 2007.-215.
3. Nuritdinovich B. O. Forms That Are Transparent and Reflect the Environment in Modern Architecture //International Journal of Innovations in Engineering Research and Technology. 2020 – №. 1. – C. 1-5.
4. Kozhevnikov A.M. Arkhitekturnyy eskiz [The Architectural Sketch]. Vestnik MGSU [Proceedings of Moscow State University of Civil Engineering]. 2013, no. 3, pp. 16—25.
5. Galle P. Computer support of architectural sketch design: a matter of simplicity? //Environment and Planning B: Planning and Design. – 1994. – T. 21. – №. 3. – C. 353-372.
6. BABAKANDOV, O. N. (2021). Bionics and patterns in architecture. In *Молодежь и наука: шаг к успеху* (pp. 330-331).
7. Babakandov, O. N., Xakberdiyev, A. M., & Toshmirov, B. R. (2024). ZAMONAVIY ARXITEKTURADA SHAFFOF SHAKLLAR. *Innovative: International Multidisciplinary Journal of Applied Technology (2995-486X)*, 93-96.

